

ҲИФЗИ АРЗИШҶОИ МИЛЛӢ ВА ТАҲКИМИ ХУДШИНОСИВУ ХУДОГОҶИ МИЛЛӢ ДАР БАӢНИ ҶАВОНОН

МАСОЛИЕВ АБДУЛЛО САДРИДДИНОВИЧ

Муаллими калони кафедраи санъати тасвирӣ ва хунарҳои халқии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

АБДУЛЛОЗОДА РАЙҶОНА ИЗАТУЛЛО

Донишҷӯи бахши 4-уми ихтисоси “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Технология”, факултети санъати тасвирӣ ва дизани Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар шароити имрӯза худшиносии миллӣ на танҳо масъалаи фарҳангӣ, балки унсуре калидии бунёдкорӣ, якпорчагӣ ва рушди устувори давлат дар байни ҷавонон мебошад, ки дар мақолаи мазкур мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Фарҳанги пурғановату хунару хунармандӣ, мавҷудияти ёдгориҳои таърихӣ, ҷашну маросим ва расму оинҳои миллӣ, меъморӣ ва адабиёти классикӣ ва мисолҳои дигар шаҳодати қадимӣ будани мардуми тоҷики худшиносу худогоҳ ва посдори ҳуввияти миллӣ мебошад. Арзишҳои фарҳангӣ инсонро ба решаҳои таърихии худ мепайванданд, ки ин ба таҳкими ваҳдати миллӣ ва эҳсоси масъулият дар назди Ватан мусоидат менамояд. Албатта ин ҳама аз Ваҳдат ва Истиқлолият маншаъ мегирад.*

***Вожаҳои калидӣ:** фарҳанг, худшиносии миллӣ, худогошии миллӣ, давлат, ҷавонон, ваҳдат, Истиқлолият, сулҳу субот.*

Таърихи гузаштаи куҳанбунёд дар раванди давлатдориву давлатсолорӣ гувоҳ аст, ки сулҳу ваҳдат, ҳамдиливу ягонагии халқу миллатҳо, ҳифзи арзишҳои миллӣ, омили асосии рушди устувори ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангии давлат ва ҷомеа маҳсуб ёфта, дар таъмини амният, сулҳу суботи ҷомеа нақши бунёдгараона дорад. Фарзонафарзандони миллат бори дигар собит сохтанд, ки давлатдориро тавассути рушду тараққиёт ташкил ва ҳамзамон пешрафти онро таъмин созанд. Давлати мутамаддин ва ориётаборро ба ҳар роҳу восита ба ҷаҳони муосир муаррифӣ намудаанд, ки ин ташаббусхоро то ба имрӯз Сарвари дурандешу кордони миллати тоҷикон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идомабахш аст.

Имрӯзҳо дар ҷаҳони пуртағзод, ки забонҳои гуногун аз ҳам омехта мешаванд, моро водор менамояд, ки забони модарии худро ҳифз намуда бо ин васила дар таҳкими ҳуввияти миллӣ тавассути ҳифзи забони модарии тоҷикӣ арҷгузор бошем. Чи хеле ки Сарвари давлат ҳам дар паёмҳои таъкид менамоянд мо бисёр забонхоро бояд омӯзем ва зираку ҳушёр бошем, на ин ки баробари омӯзиши забонҳои дигар забони модарии худро, анъанаҳои миллии худро фаромуш созему ба бегонапарастӣ мубаддал гардем. Балки баръакс забони модарии худро бо хунару санъату фарҳангу адабиёти хеш ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. Фарҳанги забони тоҷикии худро тавассути муаррифӣ ба ҷаҳониён ҳамчун арзиши муҳим дар таҳкими ҳуввияти миллӣ ҳифз намоем ва муқаддас донем.

Дар воқеъ, метавон гуфт, ки барои ҷомеаи мо ин ду унсур – “Ваҳдат” ва “Истиқлолият” яке аз дастовардҳои бунёдии давлатдорӣ ба ҳисоб рафта дар таҳкими суботи сартосарии кишвар маънои “низомсозӣ” – ро таҷассум мекунанд ва пойдеории онҳо ба ҳам зич вобаста мебошанд [1]. Дар низому озодӣ, ваҳдату якпорчагӣ ва соҳибистиқлолии кишвар ҳар як фард, баҳусус ҷавонони бо нангу номуси сарзамини тоҷиконро мебояд худогоҳу худшинос ва дар таҳкими ташаккули ҳуввияти миллӣ, тарбияи насли наврасу ҷавон аз хурд то бузург устувор бошанд.

Боиси ифтихор аст, ки бо бадаст овардани беҳтарин неъматҳои таърихӣ, яъне Истиқлоли давлатӣ ҳифзу омӯзиш ва муаррифӣи шоистаи арзишҳои фарҳангии миллӣ дар меҳвари ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

сиёсати фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вижа таҳти ғамхорӣ ва пуштибонии пайвастаи Сарвари давлати тоҷикон қарор гирифтааст. Шоистаи зикр аст, ки Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи ҳифзу муаррифии арзишҳои фарҳангиро яке аз омилҳои асосии расидан ба худшиносии миллӣ баҳо дода, ҳанӯз 4 – уми апрели соли 2003 дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин қайд намуда буданд: “...ҳар миллат ва ҳар халқ, хоҳ бузург бошад хоҳ хурд, то худро нашиносад, эҳтиром накунад, таърих, фарҳанг ва суннатҳои худро надонаду қадр накунад, ҳеч гоҳ дар миёни миллатҳои дигар мақому манзалати шоён пайдо карда наметавонад” [3].

Бинобар ин, пас ба даст овардани соҳибистиклолии кишвар дар назди давлату миллати тоҷик масоили зиёде ба миён омадаанд, ки онҳо ба ташаккули худшиносии миллӣ иртибот дошт ва масъалаи аввалине, ки дар ин маврид ба миён омад баҳсҳои атрофи доираи хувияти миллӣ буд. Масъалаи хувияти миллӣ то ба имрӯз идома ёфта истодааст [1].

Тақвият ёфтани хувияти миллӣ дар шароити кунунии рушди давлатдорӣ миллии тоҷикон, яке аз омилҳои муҳим маҳсуб меёбад ва дар ин лаҳзаҳои ҳассоси ҷаҳонишавӣ баҳусус байни ҷавонон бемустваҳкам намудани хувияти миллӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. “Дар баробари ин рушди хувияти миллӣ метавонад омили наҷотбахши кишвар ва давлатдорӣ миллӣ аз ҳар гуна хатарҳои муосир, аз қабилӣ ифротгарӣ ва терроризм, мочароҳои қавмиву мазҳабӣ ва дигар муаммоҳои зухурнамуда дар шароити имрӯза гардад. Инчунин ташаккули хувияти миллӣ ва худшиносии миллӣ омили асосии устуворӣ ва таҳкими пояҳои давлатдорист” [1].

Худшиносии миллӣ яке аз рӯкҳои муҳими бунёди ҷомеаи мутамаддин ба шумор меравад. Он на танҳо ифодагари эҳсоси тааллуқ ба миллат ва давлат аст балки нерӯи пешбарандаи рушди фарҳангӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии кишвар низ мебошад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки равандҳои фарҳангӣ ва арзишӣ бо суръати баланд тағйир меёбанд, ҳифз ва таҳкими худшиносии миллӣ аҳамияти маҳсус пайдо кардааст. Миллате, ки худро мешиносад, метавонад дар арсаи ҷаҳонӣ бо мавқеи мустақил баромад кунад ва арзишҳои миллии худро пос медорад. Мафҳуми худшиносии миллӣ аз маҷмӯи унсурҳои иборат аст, ки шахс ва ҷомеа ба як ҳақиқати воҳид мепайвандад. Ин унсурҳо таърих, забон, фарҳанг, адабиёт анъанаву оинҳо, қадимонаҳои миллӣ ва арзишҳои умумибашарию дар бар мегирад. Ҳар қадар ин унсурҳо дар шуури ҷомеа амиқтар ҷой гиранд, ҳамон қадар ҳисси ифтихор аз миллат ва бардошти миллӣ пойдор мегардад. Дар шароити авҷгирии танишҳои сиёсӣ ва густариши ёфтани зухуроти номатлуби ҷамъиятӣ шомилшавӣ ва гаравидани наврасону ҷавонон ба гурӯҳҳои тундгаро ба яке аз масъалаҳои доғи рӯз табдил ёфтааст. Механизми асосии муқовимат ба чунин зухуроти номатлуб, идеология ва мафкураи миллӣ мебошад. Вобаста ба дарки ин зарурат, идеологияи миллӣ омили муҳимтарини муттаҳидсозии шаҳрвандон маҳсусан наврасону ҷавонон ба шумор меравад. Ин нишон медиҳад, ки муҳимтарин масъалаи давлатдорӣ миллӣ рушди идеологияи миллӣ бошад [3].

Ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии Пешвои муаззами миллат, раиси Ҳизби Халқӣ Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тақвияти унсурҳои хувияти миллӣ ва боло бурдани худшиносии миллӣ тадбирҳои қатъӣ андешида истодаанд. Тадбирҳои андешида ва амалигардида аз унсурҳои муҳими хувияти миллии тоҷикон дарак медиҳад. Дар ин замина дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудани Қонун “Дар бораи забони тоҷикӣ” аз 5 – уми октябри соли 2009, барпо намудани ҷашнвораҳои бузурги сатҳи давлатӣ, аз қабилӣ “Бузургдошти 1100 солагии Сомониён”, “1150 – солагии сардафтари адабиёти форсу тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ”, эълони соли 2006 ҳамчун “Соли фарҳангу тамаддуни ориёӣ”, таҷлили “2700 – солагии шаҳри Кӯлоби бостон”, “ Гиромидошти 1130 – солагии асосгузори мазҳаби таҳаммулпазир дар ислом Имом Абӯҳанифа”, “5500 – солагии Саразми бостон” ҳамасола бошукӯҳу шаҳобати баланд ҷашн гирифтани иди байналмилалӣ Наврӯз ва идиҳои мазҳабие чун Иди Фитр ва Иди Қурбон, эҳёи ҷашнҳои миллимон чун Меҳргон ва Сада аз чораҳои амалӣ дар самти мустаҳкам намудани хувияти миллии мо дарак медиҳад [1].

Дар ин росто, барои насли ҷавону ҷомеаи кунунии кишвар рӯйдоди муҳиме, ки дар фаҳми хуввияти миллӣ ва масъалаи худшиносии миллӣ чун дигар маъхазҳо саҳми назаррас дорад, ин ба нашр расидани китоби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони “Ҷеҳраҳои мондагор” мебошад. Мутмаином, ки омӯзиш ва азхуд намудани муҳтавои ин китоб метавонад ба баҳсҳои хувият дар ҷомеаи мо такони ҷиддие бахшад, зеро дар он тамоми ҷабҳаҳои хувият ва андешаи миллӣ инъикос гардидаанд. Инчунин аз ҷониби Пешвои муаззами миллат, ки худашон тарғибгару ташаккулдиҳандаи ҳудогоҳӣ ва худшиносии миллӣ мебошанд, ба ҳар як оилаи тоҷик тақдими китоби “Тоҷикон” ба муносибати “30 – солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва шоҳасари безаволи ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ “Шоҳнома” ба муносибати “35 – солагии Истиқлоли давлатии навини тоҷикон” дар таърихи тӯлонии миллати тоҷик, далели рушани таҳкими худшиносиву ҳудогоҳии миллӣ дар тамоми қаламрави мамлакат, ба хусус ҷавонони бо нангу номуси диёр маҳсуб меёбад.

Дар сиёсати хирадмандона ва таълифоти Сарвари давлат масъалаи меҳварӣ, яъне хувият ва худшиносии миллӣ дар ҷои аввал меистад. Пешвои миллат, зимни ҳар суханронӣ гаштаву баргашта хотиррасон мекунад, ки: “Инсон бояд қувва ва имконоти худро дар вобастагии кулл бо доираи манфиатҳои миллӣ дарёбад, таърихи миллатро донанд, худро нисбат ба тақдирӣ Ватан масъул шуморад” [1].

Мо ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ба хусус ҷавонони саодатманди зодаи даврони Истиқлолро месазад аз чунин иқдомҳо бояд бо дарки баланди масъулиятшиносӣ, ифтихор аз ватану ватандорӣ фарзонафарзандони кишвар истиқболи самимӣ намоем. Байтҳои шабоҳати фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки тавассути як Модари бихиштии ӯро Худо бар сари мардуми тоҷик ато намудааст, пайваста замзама намоем. Чун дар ин асно Муҳаммад Ғоиб барҳақ гуфтааст:

Як сари мӯ нестӣ аз мо ҷудо,
Баҳри мой беҳтарин доди Худо.

Баробари таҳкими хуввияти миллӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳар як мардуми бо нангу ба ори тоҷик бояд аз ватандорӣ хеш аз тинчиву оромӣ ва ваҳдату якпорчагӣ бояд шукрона кунад.

Аз ватандорӣ худ ифтихор дорам, вақте ки ватан дорам доротарин шахс ин ман ҳастам. Дар ин маврид низ Муҳаммад Ғоиб хело ҷолиб мисраҳо эҷод намудааст:

Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам,
Ками худро нагӯям кам, ватан дорам, ватан дорам.
Агарчи кулбаам одист, вале дил маскани шодист,
Фараҳ хезад маро аз ғам, ватан дорам, ватан дорам.
Хасисон низ мебахшанд баҳри ҳифзи меҳан ҷон,
Ватан касро кунад хотам, ватан дорам, ватан дорам...
Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам,
Садоям бишнавад олам, ватан дорам, ватан дорам [2].

Чунон ки дида мешавад, қариб дар ҳар сатри ашъори Муҳаммад Ғоиб садои ифтихор ва шодкомӣ аз Ватани зебову озоду ободаш – Тоҷикистони гулгулшукуфон, соҳибистиқлол ва ифтихору ғурур аз таъриху фарҳангу анъаноти муқаддасоти арзишҳои худию нобиғогони он ба гӯшу чашм мерасад, ки ин ҳам як василаи таҳкими хувияти миллӣ аз ватандорист!

Ҳамин тавр Ҳукумат барои мо шароитҳо фароҳам овардааст, то барои ояндаи худ кӯшиш кунем, ҳисси ватандӯстиву ҷаҳонбинии худро ташаккул диҳем, соҳиби донишу илму маърифат гардида, дар ҳифзи арзишҳои миллии худ ҳиссагузор бошем. Мо бояд қадри ин даврони сулҳу субот ва оромиро доништа дар пайи омӯзиши пай дар пайи таърихи гузаштаи худ шавем то ояндаи худ ва ояндагонамонро ободтару зеботар намоем. Ин ташаббус паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон буда дари умедро ба фардои дурахшони кишвар бо раҳнамоиҳои Пешвои миллат ва ташаббусҳои пайравони асили мактаби давлатдорӣ ӯ

мекушояд: миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва бар пояи худшиносии миллӣ роҳи ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. Имрӯз, ки Тоҷикистони соҳибистиклол давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявӣ эътироф шудааст, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳувияти миллии ҷавонон муҳимтарин воситаи ҳаракатдихандаи пешрафти ҷомеа маҳсуб меёбад.

Худшиносии миллӣ бояд ҳамчун яке аз арзишҳои ҳамешагӣ ташаккул дода шавад. Модарон, омӯзгорон ва зиёиён вазифадоранд, ки дар қалби ҷавонон эҳтиром ба таърих, забон, фарҳанг ва қаҳрамониҳои миллиро бедор созанд. Худшиносии миллӣ сутуни асосии давлатдорӣ ва пешрафти ҳар миллат аст. Миллате, ки ба арзишҳои худ арҷ мегузорад, дорои нерӯи созанда буда, дар ҷаҳони муосир мавқеи худро пайдо мекунад. Пойдории миллат аз худшиносии амиқ ва огоҳ будан аз таъриху фарҳанги гузаштаи худ барои ҳар як фарди ҷомеа вобаста аст.

Пас, бо итминони комил ибраз медорам, ки дар ҷомеаи кунунии Тоҷикистони азиз барои ҳар як фарди комилу худшинос маншаи илҳом дар роҳи ватанхоӣ ва садоқат ба ин марзу бум сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон аст.

Аз ин рӯ, чун гавҳараки чашм ҳифз намудани сулҳу амнияти Ватан, заҳматҳои Асосгузори онро гиромӣ доштан ва роҳи интихобкардаи ӯро идома додан – ин қарзи инсонии ҳар соҳибватан буда, гувоҳи эҳтиром ба муборизаи халқи тоҷик барои ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ва бунёди давлати миллӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон ба шумор меравад.

АДАБИЁТ

1. Муҳаммадҷони Абдувоҳид. / “Ташаккули ҳувияти миллӣ ва худшиносии миллӣ омили асосии устуворӣ ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ”./ <http://hhdtkhatlon.tj/node/23141>. Манбаи электронӣ (санаи истифодабарӣ 13.02.2026).
2. Нодира Ашурова. /“Мавзӯи ватандӯстӣ дар шеъри Муҳаммад Ғоиб”./ <https://new.kgu.tj/tj/neys/826>. Манбаи электронӣ (санаи истифодабарӣ 14.02.2026).
3. Шафқат Одиназода. Ташаббуси таърихии Рустами Эмомалӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ. Манбаи электронӣ (санаи истифодабарӣ 14.02.2026).